

INNOVATSION FANLAR ORQALI SANOAT TARMOQLARIDA EKOLOGIYA VA GIGIYENAGA OID KONSEPSIYALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Shaxiyev Muhammad Yusupovich

“Umumkasbiy fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi Hamshiralalar Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331934>

Annotatsiya. *Insonning atrof-muhitga antropogen ta'siri natijasida Yerning ekologik holati sezilarli darajada yomonlashmoqda, bu esa demografik salohiyatning rivojlanishiga va umuman aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Atrof-muhitni yaxshilash va saqlash uchun ekologiya sohasida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash zarur.*

Kalit so'zlar: *ekologiya, innovatsiya, global muammolar, ekologik ta'limot, demografiya, subyekt, aholi, inson-kapitali, gigiyena, segment, tarkib, atmosfera, suv, tuproq, onkologik.*

Аннотация. *В результате антропогенного воздействия человека на окружающую среду значительно ухудшается экологическое состояние Земли, что негативно сказывается на развитии демографического потенциала и здоровья населения в целом. Для улучшения и сохранения окружающей среды необходимо разрабатывать и применять инновационные технологии в области экологии.*

Ключевые слова: *экология, инновации, глобальные проблемы, экологическая доктрина, демография, предмет, население, человеческий капитал, гигиена, сегмент, состав, атмосфера, вода, почва, онкология.*

Annotation. *As a result of human anthropogenic impact on the environment, the ecological state of the Earth is significantly deteriorating, which negatively affects the development of demographic potential and the health of the population as a whole. To improve and preserve the environment, it is necessary to develop and apply innovative technologies in the field of ecology.*

Key words: *ecology, innovation, global problems, ecological doctrine, demography, subject, population, human capital, hygiene, segment, composition, atmosphere, water, soil, oncological.*

Insoniyat hayoti inson yashaydigan tabiiy muhit bilan ajralmasdir. Demografik salohiyatning rivojlanishi va aholi salomatligi bevosita u yashayotgan muhitning sifatiga bog'liq.

Bugungi kunda tabiiy resurslardan foydalanishning ekologik xavfsiz texnologiyalari yuqori darajada rivojlanayotgani va joriy etilayotganiga qaramay, inson hayot faoliyatining atrof-muhitga kuchli salbiy ta'siri davom etmoqda. Buning natijasida uning yashash muhiti sifati yomonlashadi.

Har yili atmosfera, suv va tuproqqa allergik, onkologik va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradigan zaharli moddalarni o'z ichiga olgan millionlab tonna chiqindilar tashlanadi.

Ekologiya va gigiyena sohasidagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- xo'jalik faoliyati, transport, sanoat infratuzilmasining jadal rivojlanishi natijasida atrof-muhitga ta'sir;

- zamonaviy ekologik talablarga javob bermaydigan "arxaik ishlab chiqarishlar" ta'siri;

- ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilari bilan tuproqni ifloslantirish, ko'rsatilgan chiqindilardan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanmaslik.

“Ko‘rsatilgan muammolarning asosiy sabablari atrof-muhitni muhofaza qilishni tartibga solish tizimining nomukammalligi, davlatning boshqaruv va nazorat funksiyalarining samarasizligi, zamonaviy toza va “yashil” texnologiyalardan foydalanish uchun zaif rag‘batlantirishlardir” [1]. Hozirgi vaqtda ekologik toza va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni qo‘llash orqali tabiiy muhitga ta’sirni kamaytirish mumkin. Ushbu texnologiyalarni yaratish uchun ekologik innovatsiyalarni joriy etish zarur. “Ekologik innovatsiyalar - bu iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni, jamiyatning barqaror rivojlanish nazariyasi tamoyillari yo‘nalishida harakatlanishini ta’minlaydigan yangi mahsulotlar, yangi texnologiyalar, ishlab chiqarishni tashkil etishning yangi usullari va ijtimoiy dasturlardir” [2].

Ekoinnovatsiyalar faoliyatning turli sohalarida tayanch innovatsiyalar orqali amalga oshirilishi kerak, aynan ekologik innovatsiyalarga postindustrial texnologik va ekologik ishlab chiqarish usullarini asoslash zarur. Ekologik innovatsiyalarga quyidagilarni kiritish mumkin: - chiqindisiz, ekologik toza va resurslarni tejaydigan texnologik

Bunda texnologiyalar korxonalar uchun moliyaviy jihatdan qulay va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lishi lozim;

- iste’molning tejamkor, resurs tejovchi modeli bo‘lib, uni, shu jumladan, uy xo‘jaliklariga ham qo‘llash mumkin;

- korxonalarni modernizatsiya qilish, energiya tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni qo‘llashni iqtisodiy rag‘batlantirish;

- qonunchilikka rioya qilmagan va belgilangan qoidalarni buzgan korxonalar uchun javobgarlikni kuchaytirish.

Ushbu innovatsiyalarni amalga oshirish uchun quyidagilar zarur:

- global, milliy yoki mintaqaviy miqyosda majburiy ekologik cheklovlar va javobgarlikni belgilovchi huquqiy normalar, standartlar, qoidalar;

- atrof-muhitga yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni belgilovchi va atrof-muhitni muhofaza qilishni yetarli darajada moliyalashtirishni ta’minlovchi iqtisodiy mexanizmlar;

- aynan ekologik yo‘naltirilgan innovatsiyalardan foydalanish iqtisodiy jihatdan foydali bo‘ladigan sharoitlarni yaratishga qaratilgan davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash.

Ekologik innovatsiyalarni amalga oshirishning murakkabligi shundaki, ularni joriy etish mahsulot ishlab chiqarish hajmining o‘ssishiga ta’sir qilmaydigan ekologik yaxshilanishni ta’minlashi lozim. Aks holda, ekologik innovatsiyalar iqtisodiy foyda olishga yo‘naltirilgan bozorning faoliyat ko‘rsatish tamoyillariga zid keladi. Ushbu ziddiyatni yumshatish uchun bozor vakillarini ekologik innovatsiyalarni amalga oshirishga undaydigan iqtisodiy mexanizmlar ishlatish lozim.

Ekologik innovatsiyalarni yaratish va joriy etish uchun yirik investitsiya mablag‘lari zarur.

Jahon amaliyotida ekologik kreditlashning asosiy shakli sifatida tabiatni muhofaza qilish uskunalari va texnologiyalari lizingidan foydalaniladi. “Lizing dastlabki pul qo‘yilmalarini minimallashtirish imkonini beradi, yangi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratadi, xarajatlarni mahsulot tannaxriga o‘tkazish va keyinchalik soliq solishni optimallashtirish orqali tabiatni muhofaza qilish kapitalini jadal amortizatsiya qilish imkoniyatini ochadi” [3]. Ekologik innovatsiyalarni amalga oshirishdagi asosiy muammo foyda olishni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan samarali uyg‘unlashtirish, ya’ni ekologik zarar yetkazmagan holda tabiiy resurslardan xo‘jalik maqsadlarida foydalanishdan eng yuqori samarani minimal xarajatlar bilan olishga intilishdir. Ushbu muammoni hal qilishda davlat asosiy rol o‘ynaydi, u ekologik

yo'naltirilgan innovatsiyalardan foydalanish iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladigan bozor sharoitlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Ushbu texnologiyalarni inson xo'jalik faoliyatida qo'llash esa, o'z navbatida, ekotizimlarning barqarorligini saqlashga va umuman olganda, atrof-muhitning yanada qulay holatga kelishiga olib keladi.

Ijtimoiy soha tarmoqlari qanchalik muhim bo'lmasin, zamonaviy rivojlangan mamlakatlarda, birinchi navbatda, inson kapitali sohalari nafaqat ijtimoiy, balki fiskal, investitsiyaviy va siyosiy muammolarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri o'rnini tashkil etadi.

Inson kapitali alohida shaxsning ham, butun jamiyatning ham farovonligi va raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi, chunki bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning farovonligi, birinchi navbatda, intellektual salohiyat bilan ortib bormoqda. Shuning uchun inson salohiyatini rivojlantirishning zamonaviy, samarali tizimini shakllantirish barcha eng rivojlangan mamlakatlarning eng dolzarb muammosidir.

"Bugungi kunda iqtisodiyot fanidan inson salohiyati konsepsiyasi qoidalariga muvofiq innovatsion jamiyatda iqtisodiy tanlovning yangilangan tamoyilini inson rivojlanishini ta'minlaydigan haqiqiy ehtiyojlarga muvofiq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va daromadlarni optimallashtirish asosida qo'llash talab etiladi" [4].

Bu moddiy ehtiyojlar va ma'naviy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, xususiy va ijtimoiy manfaatni birlashtirish, tabiat va insonni birlashtirish demakdir. Shu bilan birga, "ta'lim xarajatlari o'z-o'zidan inson kapitali o'sishining kafolati bo'la olmaydi, chunki bu omillar o'rtasida yetarlicha zaif sabab-oqibat aloqasi mavjud, chunki ta'limga investitsiyalar faqat kelajakda mumkin bo'lgan foydalarni ifodalaydi va mumkin bo'lgan sohaga "potensial" tushunchasi kiradi. Binobarin, fan sohasida "inson kapitali" emas, balki "inson salohiyati" atamasi ko'proq qo'llaniladi" [5].

Ilmiy anglashda inson salohiyati tushunchasi tahlil qilish uchun mavjud bo'lgan, birinchi navbatda, statistik ma'lumotlarning cheklanganligi sababli hali ham yetarlicha o'rganilmagan.

Biroq, inson salohiyati fenomenini tushunish uchun uning rasman hisoblangan miqdori emas, balki ijtimoiy hayot sifatini, inson salohiyatini mehnat va ijtimoiy faoliyatda shakllantirish va amalga oshirish uchun mavjud iqtisodiy sharoitlarni baholash muhimdir. Ana shunda inson salohiyati inson kapitali sifatida ro'yobga chiqishi, individning o'zi va uning sohibi uchun ham, butun jamiyatning iqtisodiy o'sishi va ijtimoiy taraqqiyoti uchun ham daromad manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Fan, ishlab chiqarish, boshqaruv, bozor va iste'mol - bu barcha faoliyat sohalari va ularga tegishli subyektlar innovatsion jarayonning tarkibiy elementlari hisoblanadi va shuning uchun innovatsion ishlab chiqarish darajasi va talablariga javob berishi, ularga talabgor bo'lishi kerak.

Innovatsion ishlab chiqarish segmenti sifatida ilm-fanning inson salohiyati bajaradigan funksiyalari va ularni amalga oshirish usullari, birinchi navbatda, bilim va ushbu faoliyat uchun zarur bo'lgan motivatsiya, qobiliyat, ish usullarini ishlab chiqarishdir. Shu bilan birga, jamiyatning ijodiy, innovatsion kuchlarining eng rivojlangan shakllari obyektiv ravishda fanda jamlanadi. Shu sababli, fan sohasida inson salohiyatini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Oliy ta'lim o'ziga xos katalizator hisoblanadi.

Ilm-fan sohasida inson salohiyatining kengaytirilgan takror ishlab chiqarilishi - rivojlangan iqtisodiyotlarda ijtimoiy takror ishlab chiqarishning innovatsion turining umumiy qonuniyatidir.

Bunda tarkibiy “tashuvchi” jamoaviy harakatni tashkil etuvchi fan instituti hisoblanadi; subyektiv tashuvchilar faoliyati mazkur institutning asosiy funksiyasini bajarishga yo‘naltirilgan shaxslar hisoblanadi.

Shunday qilib, oliy ta‘lim modernizatsiyaning o‘ziga xos katalizatori hisoblanadi, lekin shu bilan birga mamlakatimizda uning o‘zi sezilarli darajada yangilanishi va o‘sishi kerak.

Bugungi kunda kasbiy ta‘limning hozirgi kungacha shakllangan modelida ikkita chuqur kamchilik mavjud:

1) o‘rta texnik ma‘lumotli “ishchi qo‘llar”ning keskin yetishmovchiligi sharoitida oliy ma‘lumotli mutaxassislarning talab etilmagan ortiqchaligi; 2) talab yuqori bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlay olmaslik, ularga bo‘lgan talab oliy ta‘lim muassasasini tugatgandan so‘ng egallagan mutaxassisligi bo‘yicha ishlay boshlagan bitiruvchilar soni bilan belgilanadi. Ularni batafsilroq ko‘rib chiqamiz.

Sovet davrining so‘nggi yillarida oliy ta‘lim oldiga talabalar sonini 10 ming aholiga 270 nafarga yetkazish orqali ta‘lim olish imkoniyatini oshirish vazifasi qo‘yildi. Bozor o‘zgarishi yillarida davlat tomonidan hech qanday sa‘y-harakatlarsiz bu raqam 2010-yilga kelib 493 kishiga yetdi va bu ko‘rsatkich bo‘yicha mamlakatni dunyoda yetakchi o‘rinlarga olib chiqdi [5].

Biroq, bu o‘shish sifat jihatidan emas, balki faqat miqdoriy xususiyatga ega bo‘lib, iqtisodiy yuksalish va yuqori darajadagi mutaxassislarga bo‘lgan tegishli ehtiyoj tufayli emas, balki, aksincha, bozor o‘zgarishlari yillariga to‘g‘ri keldi, o‘shanda yalpi ichki mahsulot hajmi ko‘rsatkichi o‘rtacha 40 foizga kamaydi. Bugungi kunda ham aksariyat oilalar va kechagi maktab o‘quvchilarining o‘zlari oliy o‘quv yurtiga kirishni o‘zlarining ijtimoiy va kasbiy muvaffaqiyatlarining tabiiy zarur yagona yo‘li deb bilishadi.

Talabalarda o‘qishga bo‘lgan motivatsiyaning sustligi ham shundan kelib chiqadi. O‘ziga xos ratsional yoshlar bo‘lib, ularning ko‘pchiligi o‘z kuchi va vaqtini kasbga aylanmaydigan mutaxassislikni o‘rganishga sarflashni zarur deb hisoblamaydi. Bozor esa bunda tayyorgarlikning talab qilinadigan darajasi, sifati va profillari to‘g‘risida faqat juda umumiy signallar berishi mumkin.

Shu bilan birga, qo‘shimcha qiymat yaratish yoki hayot sifatini yaxshilash jarayonida talab qilinmagan yuqori sifatli inson resurslari inson kapitaliga aylanmaydi, ya‘ni sarflangan xarajatlar uchun qaytim olmaydi. Ish beruvchilar yuqori malaka talab qilmaydigan ishga oliy ma‘lumotli xodimlarni, garchi bu ular bajaradigan funksiyalar uchun ortiqcha bo‘lsa ham, yollashni afzal ko‘radilar, bu esa inson kapitalidan nooqilona foydalanishga olib keladi. Shu bilan birga, olingan bilimlarning talab qilinmasligi inson kapitalining to‘liq ishlatilmasligiga va uning “yuqori malaka” ko‘rinishidagi qaytarilmas qadrsizlanishiga olib keladi.

Xuddi shu sababli mutaxassislik istiqbolsiz bo‘lib qoldi, chunki jamiyatda bazaviy tayyorgarlikni alohida sikllarga ajratish talabi paydo bo‘ldi. Umumiy kasbiy tayyorgarlik sikliga bakalavriat, chuqurlashtirilgan va ixtisoslashtirilgan tayyorgarlikka esa magistratura mos kela boshladi. Bazaviy siklda o‘qitish jarayonida talaba nafaqat yangi bilimlarni olishi, balki o‘rganishni ham o‘rganishi kerak. Ta‘limda tarkib topgan o‘qitishning sinf-dars shakli va uning oliy maktabda ma‘ruza-seminar mashg‘ulotlari ko‘rinishidagi xili axborotni va tarkib topgan bilimlarni passiv uzatish vazifalariga yaxshi javob berdi, ularni eslab qolishni imtihon sessiyalarida vaqti-vaqti bilan tekshirib turish bilan mustahkamlandi. “Bugungi kunda ta‘limda fikrlash va yechim izlashga o‘rgatish, o‘z-o‘zini rivojlantirish madaniyatini singdirish, uzluksiz ta‘lim vositasi bo‘lgan dolzarb bilim va ko‘nikmalarni oshirish usullari va yondashuvlari muhim ahamiyatga ega. Natijada sifat jihatidan yangi ta‘lim mahsuloti - yaxshi ta‘lim oladigan mutaxassis paydo bo‘ladi” [6].

Hozirgi sharoitda sovet tizimiga xos bo‘lgan oliy o‘quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlariga qat’iy bo‘linishdan xalos bo‘lish muhimdir. Bilimlar va texnologiyalarning tez yangilanishini hisobga olgan holda, bunday bo‘linish nafaqat sun’iy, balki samarasiz bo‘lib qoladi.

Universitetda, birinchi navbatda, tadqiqotlar bilan shug‘ullanishadi va faqat shuning uchun bu yerda o‘qitishlari mumkin.

Shunday qilib, mamlakatimizda ta’limni modernizatsiya qilishdagi barcha yutuqlarga qaramay, bugungi kunda bu soha eng muhim milliy vazifa bo‘lib qolmoqda. Uni muvaffaqiyatli hal etmasdan turib, mamlakat “xomashyoga qaramlik”dan xalos bo‘la olmaydi, innovatsion iqtisodiyot yo‘lida jamiyat hayotining barcha sohalarini modernizatsiya qila olmaydi.

Postindustrial jamiyat bilimlar jamiyati bilan bog‘liq bo‘lib, bilimlarni ishlab chiqarish, uzatish va ulardan foydalanishning zamonaviy tizimini yaratishni, jamiyatning barcha a’zolari uchun keng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике. М.: изд. “URSS ЛИБРОКОМ”. 2013. – 304 с.
2. Барбанова С.А. Сущность и особенности экологических инноваций. Актуальные вопросы экономических наук. М.: “Мета”. 2011. № 22-1. – 31с.
3. Кудинова, Г.Э. Инноватика и экология: синтез в целях устойчивого развития. М.: Изд. “Интеллект. Инновации. Инвестиции”. 2012. № 1. – 129 с.
4. Беспалов М.В. Реформа финансирования высшего образования. НВ: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. М.: изд. “Наука” 2012. № 5. – 74 с.
5. Беспалов М.В. Роль и значение инновационных кластеров в осуществлении национальных и региональных инновационных программ развития. М.: изд. “Качество. Инновации. Образование”. 2009. № 2. 23 с.
6. Клинова М., Сидорова Е. Человеческий капитал в европейском союзе: государственный и наднациональный контексты. М.: изд. “Вопросы экономики”. – 2012. № 8. – 80 с.